

Tabla de Contenidos

Resúmenes de los trabajos - XVIII AMEVASC

Introducción	I
Mensaje del Presidente	II
Organización	III
Depresión post EVC: El Papel de los Metabolitos de la Vía de la Kinurenina	1
<i>Berenice Estrada-Cortés, Paola Toussaint-González, Fernanda Rangel-Caballero, Itzel Sánchez-Vázquez, Kenia Franyutti-Prado, Karina Barajas-Martínez, Jimena Quinzaños-Fresnedo, Verónica Pérez-De la Cruz, Laura Sánchez-Chapul, Paul Carrillo-Mora</i>	
Síndrome de Percherón: Demencia Talámica. A propósito de 2 Casos en el Hospital General San Juan del Río, Querétaro	3
<i>Carlos Raymundo Jáuregui-Pasache, Arturo Iván Pérez-Pacheco, María Aurora Gil-Fuentes</i>	
Síndrome de Ocho y Medio en el Servicio de Urgencias: A Razón de Un Caso	4
<i>Carlos Israel Gallegos-Ríos, Ildelfonso Rodríguez-Leyva, Moises Misael Rubio-Hernández Fernando Alcides Lozano-Sánchez, Elvia Berenice Gómez-Rodríguez, Edgar Javier Sánchez-Román, Ricardo Rodríguez-Rivas, Damaris Vázquez-G</i>	
El Índice Neutrofilico/Linfocítico y su Correlación con la Escala ASPECTS Como Factor Pronóstico en Pacientes con Infarto Cerebral Agudo	5
<i>Carlos Alberto Espinoza-Casillas, Angélica Hernández-Marín, Víctor González-Amézqueta, Leticia Salinas-Vázquez, Oliver Yemen Domínguez-Flores</i>	
Infarto Hipocampal Izquierdo con Presentación Atípica de EVC: Reporte de un Caso	6
<i>Yaima Carolina Pino-Peña, Fernando Morales-Ramírez, Juan Alberto Nader-Kawachi</i>	
Detección de Microembolismo Cerebral en Pacientes Adultos con Anomalía de Ebstein	7
<i>Fernando Morales-Ramírez, Yaima Carolina Pino-Peña, Juan Alberto Nader-Kawachi</i>	

Espectro del Infarto cardioembólico en Médica Sur	8
<i>Fernando Morales-Ramírez, Yaima Carolina Pino-Peña, Juan Alberto Nader-Kawachi</i>	
Infarto Cardiocerebral... ¿Es el Doble Cateterismo la Mejor Opción de Tratamiento?	9
<i>Juan Carlos Plata-Corona, José Aurelio Cerón-Morales, Juan Carlos Pérez Alva, Rogelio Herrera-Lima</i>	
Demencia Vasculare y Discapacidad Física en Pacientes Geriátricos con Infarto Lacunar	10
<i>Jonathan Isai Colín-Luna, Alejandro Acuña-Arellano, Daniel Alejandro Montoya-Reyes, Sherezada Mora-Enciso</i>	
El Amplio Espectro Clínico Radiológico del Síndrome de Encefalopatía Reversible	11
<i>Damaris Daniela Vázquez-Guevara, Fernando Alcides Lozano-Sánchez, Moisés Misael Rubio-Hernández, Carlos Israel Gallegos-Ríos, Jairo Daniel Evangelio-Miranda, Luis Ricardo Rodríguez-Rivas, Ildefonso Rodríguez-Leyva</i>	
Infarto Agudo de la Arteria de Percherón con Resolución Satisfactoria Tras Trombolisis Intravenosa con Alteplasa: Reporte de un Primer Caso	13
<i>Christofer Plata-López, Félix Eduardo Pinea-Valdovinos, Rosa Gabriela Madrigal-Salas, Gersain Trujillo-Alonso, Raúl Leal-Cantú, Octavio Ibarra, Lindsay Zarahí Plata-López, Conne Lizbeth González-García, Omar Salmerón-Covarrubias, Alfonso Martínez-Ortiz</i>	
Registro de Pacientes Trombolizados con Alteplase IV en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías de 2008 a 2018	15
<i>Carolina León-Jiménez, María Araceli Sánchez-Torres, Selene Berenice Vega-Gaxiola, Paula Janet Vázquez-Dueñas, Saul Plascencia-Hernández, Jorge Paz Gutiérrez, Mario Flores-Vázquez, José Felipe Anzures-Núñez, Ángel Gerardo Solís-Buenfil, Dalia Rodarte-Rubio, Paulissette Frausto-Reyes, Blanca estela Velásquez-García, Edgar Saúl Macías-Mejía, Mariana Janeth Hermosillo-Ulloa, Denisse Adriana Matus-Piñón, María Fernanda Pérez-Ponce, Jesús Enrique Mora-Robles, Jorge Sahagún-Zaragoza, Hansel Glenn Vargas-García, Miguel Villanueva Getzain-Calderón del Grupo de EVC Código 60</i>	
Registro de Factores de Riesgo en Enfermedad Vasculare Cerebral, en el Occidente de México	17
<i>Carolina León-Jiménez, Selene Vega-Gaxiola, Ma. Araceli Sánchez-Torres</i>	

Funcionamiento Cognitivo y Sintomatología Neuropsiquiátrica en una Paciente con Hemorragia Subaracnoidea por Ruptura de Aneurisma de la Arteria Comunicante Anterior	19
<i>Beatriz Viridiana Cruz-Narciso, Hermelinda Salgado-Ceballos, Ana Natalia Seubert-Raelo, Rabindranath García-López</i>	
Infarto de la Arteria Cerebral Anterior Bilateral y Arteria Cerebral Media Izquierda como Manifestación de un Aneurisma Sacular de la Arteria Carótida Interna Extracraneal Izquierda en Mujer con Variante Anatomía Vascul ar Intracranea	21
<i>Erik Emilio Sánchez-Estrada, Luis Alberto Andalco-Serrano, Isaías Arias-Torres, Rosa Gabriela Madrigal-Salas, Gersain Trujillo-Alonso, Raúl Leal-Cantú, Octavio Ibarra, Omar Salmerón, Alfonso Martínez-Ortiz, José Patricio Martínez-Rivera</i>	
Evaluación de Tamizaje de las Funciones Cognitivas en Pacientes con Enfermedad Vascul ar Cerebral (EVC) en Fase Aguda	23
<i>Carlos Urdiales, Sarahí Coronado, Xóchitl Ortiz, Fernando Góngora-Rivera</i>	
Disparidad en el Tiempo de Llegada de Mujeres con Infarto Cerebral	24
<i>Primo Miguel Delgado-Garzón, Norma Lizeth Alvarado-Franco</i>	
Síndrome de Foix-Chavany-Marie Como Manifestación Clínica de Ictus Agudo al Cual se le Administró r-TPA Intravenoso "Desenlace Clínico a Un Año de Seguimiento". Presentación de Caso Clínico	25
<i>Milton René Morán-Morales, Minerva López-Ruiz</i>	
Determinación de la Concentración y Estructura Multicentrica del Factor Von Willebrand en Pacientes con Evento Vascul ar Cerebral Asociado a Fibrilación Auricular no Valvular	26
<i>Laura garcía-Quezada, D Cárdenas-Ballesteros, S López-Castañeda, C Areán-Martínez, G Punzo-Bravo, M Viveros-Sandoval</i>	
Síndromes Cruzados Clásicos en Infartos Pontinos Aislados Corrobarados por Resonancia Magnética	28
<i>Guillermo Delgado-García, Fabiola Serrano-Arias, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Síndromes Lacunares Clásicos en Infartos Pontinos Aislados Corrobarados por Resonancia Magnética	29
<i>Guillermo Delgado-García, Fabiola Serrano-Arias, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Riesgo de Desarrollo de FA en Pacientes con Infarto Cerebral Tipo ESUS en Base a su Edad y al Diámetro de la Aurícula Izquierda al Momento del Evento Índice	30

<i>B Méndez, C Arteaga, C Zapata, F espinosa, E Soriano, M Barboza, Antonio Arauz-Gónogra</i>	
Comportamiento en el Tiempo de Síntomas Depresivos y Ansiosos Auto-Reportados en los Pacientes con Infarto cerebral Tipo ESUS al Mes y a 18 Meses del Evento Índice	31
<i>A Aedo, M Méndez, M Barboza, C Ramos, C Arteaga, C Zapata, F Espinosa, E Soriano, Antonio Arauz-Gónogra</i>	
Neuroaspergilosis en Receptor de Transplante Renal Manifestada por Infartos Cerebrales Múltiples	32
<i>Ariadna Rubio-Rivera, Salvador Guzmán-Castro, Roberto Everardo Vargas-Velasco, Rosa Gabriela Madrigal-Salas, Gersain Trujillo-Alonso, Octavio Ibarra, Raul Leal-Cantú, Francisco López-Beltrán</i>	
Encefalopatía Posterior Reversible. Descripción de 3 Casos	34
<i>Jessica Rentería-Argueta, Elisa Mendoza-Ramírez, Rosa Gabriela Madrigal-Salas, Gersain Trujillo-Alonso, Octavio Ibarra, Raúl Leal-Cantú, Omar Salmerón, Alfonso Martínez-Ortiz</i>	
Hábitos Saludables como Predictores de Riesgo de la Enfermedad Vascular Cerebral	36
<i>María del Carmen Duarte-Troche, Yamel Zabdi Torres-Hamdan, Fausto Javier Ortega-Álvarez, Jorge Armin Castilla-Figueroa, Nitzi Adriana Suárez-Bonilla, Fabiola Rivera-Ramírez</i>	
Síndrome de Opalski. Reporte de 3 casos	37
<i>Carlos Madrigal, Rosa Gabriela Madrigal-salas, Gersain Trujillo-Alonso, Raúl Leal-Cantú, Octavio Ibarra, Omar Salmerón, Alfonso Martínez</i>	
Síndrome de la Comisura de Wernekinck. a Propósito de un Extraño Síndrome Vascular Mesencefálico	39
<i>Irving Salas-Gutiérrez, Fernando Flores-Silva, Rafael Paz-Gómez</i>	
Infarto Bulbar Lateral Secundario a Disección Vertebral Espontánea en un Paciente Joven	40
<i>María José Calva-Galván, M. Fernanda De León-Mendoza, Brenda Daniela Ortiz-López, Fernanda Zamora-Cortina, Eduardo Soriano-Navarro, Fernando Espinosa-Lira, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Síndrome de la Punta de la Basilar: A Propósito de Un Caso	41
<i>Moisés Misael Rubio-Hernández, Carlos Israel Gallegos-Ríos, Ildfonso Rodríguez-Leyva</i>	

Relación del Grosor de la Capa de Fibras Nerviosas de la Retina y el Volumen Central Macular con la Recurrencia y Mortalidad en Pacientes con Infartos Cerebrales Aterosclerosos	42
<i>Fernando Espinosa-Lira, Alejandra Ruiz-Franco, Eduardo Soriano-Navarro, Carmen Arteaga-Reyes, Carlos Zapata-González, Beatriz Méndez-González, Cristina Ramos-Ventura, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Hemorragia Intracraneal Múltiple Asincrónica en Un Sujeto con Deterioro Cognoscitivo Amnésico: Angiopatía Cerebral Amiloide, Reporte de Caso	44
<i>Gladyz Elías-Vargas, Rosa Gabriela Madrigal-Salas, Juan Manuel Dueñas-Zamudio</i>	
Mecanismo de Infarto Cerebral en Pacientes con Disección Vertebral	46
<i>Eduardo Soriano-Navarro, Alejandra González-Patiño, Fabiola Serrano-Arias, Miguel Barboza-Elizondo, Fernando Espinosa-Lira, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Factores de Riesgo para Enfermedad Cerebrovascular (EVC) en Población Joven del Valle de Toluca	47
<i>Fabiola Rivera-Ramírez, María del Carmen Duarte-Troche, Yamel Zabdi Torres-Hamdan, Fausto Javier Ortega-Álvarez, Sergio Torres-Pacheco, José Joaquín Martín García-Hernández</i>	
Enfermedad de Binswagner en Paciente con Epilepsia sin Deterioro Cognoscitivo	48
<i>Fernando Bucio-Zamora, Iván Ortiz-Calderón Rosa Gabriela Madrigal-Saldas, Gersain Trujillo-Alonso, Octavio Ibarra, Raúl Leal-Cantú</i>	
Anemia como Factor Pronóstico Funcional en Trombosis Venosa Cerebral: Estudio de Casos y Controles	49
<i>C Arteag, C Ramos, B Méndez, F Espinosa, E Soriano, M Barbosa, Antonio Arauz-Góngora</i>	
Pronóstico Funcional en Pacientes Jóvenes con Enfermedad Vascular Cerebral	50
<i>Angélica Ruiz-Franco</i>	
Infarto Cerebral Extenso de Arteria Cerebral media con Hemorragia Subaracnoidea de la Convexidad como Manifestación Tempranda en una Paciente con Endocarditis Infecciosa por <i>Streptococcus Sanguinis</i>	51
<i>María Isabel Amezcua-Mendoza, Rosa Gabriela Madrigal-Salas, Gersain Trujillo-Alonso, Raúl Leal-Cantú, Octavio Ibarra, Omar Salmerón, Juan Manuel Vargas, Leticia Ibarra</i>	

Reporte de Caso de Accidente Cerebrovascular Criptogénico ESUS Asociado a Foramen Oval Permeable en Paciente Politraumatizado	53
<i>David Garza-Brambila, Primo Miguel Delgado-Garzón, Fortino Salazar-Salazar, Víctor Manuel Sánchez-Nava</i>	
Trombosis Venosa en el Hospital Central Dr. Iganacio Morones Prieto . . .	54
<i>JD Evangelio-Miranda, Ildefonso Rodríguez-Leiva, Fernando Lozano-Sánchez, Alejandro Flores-Sobrecueva, Carlos Israel Gallegos, Moisés Misael Rubio-Hernández, D Vázquez-Guevara, Luis Ricardo Rodríguez-Rivas, Edgar Javier Sánchez-Román</i>	
Evento Cerebrovascular Isquémico y sus Múltiples Etiologías Durante el Puerperio	56
<i>LA Olguín-Ramírez, E Escobar-Valdivia, EA Rodríguez-Díaz, I Armendáriz-Betancourt, Fernando Góngora-Rivera</i>	
El Uso de Una Apicación de Mensajería Promueve la Administración de Trombolisis en el Ictus	57
<i>Adolfo César Cordero-Pérez, Alejandro González-Aquines, Edgar Botello-Hernández, Helda Sánchez-Terán, Adrián Infante-Valenzuela, Emanuel Escobar-Valdivia, Diego Cantú-García, Sergio Castillo-Alvarado, Carlos Soto-Rincón, Erick García-Valadez, Fernando Góngora-Rivera</i>	
Cambios en la Tractografía por Resonancia Magnética en Pacientes con Infarto Cerebral y su Correlación con la Recuperación Motora y Funcional	58
<i>Talía Moreno-Andrade, Eduardo Garza-Villarreal, Alejandro González-Aquines, Xochitl Ortiz-Jiménez, Mario Campos-Coy, Guillermo Elizondo, Oscar Cavazos-Luna, Fernando Góngora-Rivera</i>	
Mejora de Calidad de un Registro Neurovascular a Través de Captura de Datos Electrónica	59
<i>Alejandro González-Aquines, Adolfo C Cordero-Pérez, Alan A Pérez-Arzola, Fernando Góngora-Rivera</i>	
Identificación de Pacientes con Alto Riesgo de Crisis Epilépticas Posterior a Infarto Cerebral Mediante la Escala SeLECT	60
<i>David Sánchez-Sánchez, Angélica Ruiz-Franco</i>	
Fístula Dural de Arteria Temporal Superficial Izquierda. Presentación de Caso Clínico	61
<i>Valois Martínez-Díaz, Amelia Elizabeth Maldonado-Ortíz, Minerva López-Ruiz</i>	
Síndrome de Uno y Medio de Fisher: A Propósito de Un Caso	63
<i>Moisés Misael Rubio-Hernández, Carlos Israel Gallegos-Ríos, Ildefonso Rodríguez-Leyva</i>	

X

Trombosis Venosa Cerebral Asociada a Anemia Ferropénica Severa	64
<i>Gladyz Elías-Vargas, Rosa Gabriela Madrigal-Salas, Juan Manuel</i>	
<i>Dueñas-Zamudio</i>	
Indice de Autores	65